

Maestría en Argumentación Jurídica

Ensayo

“sentencia Google España ”

Catedrático: Doctor Rogelio López Sánchez.

Alumno: Manuel Hernández Cervantes

Contexto de la sentencia:

La presente litis, dio inicio con la reclamación presentada por Mario Costeja González, en el año 2010, ante la agencia española de protección de datos, contra el periódico “la Vanguardia” y contra Google. El motivo era que al buscar en Google, su nombre aparecían enlaces a páginas del periódico del año 1998, que informaban sobre un embargo por deudas a la seguridad social, lo cual ya había sido resuelto con antelación y carecía de una relevancia actual, solicitando que se eliminaran del periódico los datos y de Google dicha información, pues creaba un daño perpetuo.

Las consideraciones que el tribunal tomó en cuenta al momento de resolver, fue analizar si la actividad del motor de búsqueda es tratamiento de datos y si el gestor es responsable del mismo. También evaluó la territorialidad de la directiva y el equilibrio entre el interés económico del buscador, el derecho a la información del público y los derechos fundamentales de la vida privada y protección de datos.

Concluyendo que Google es responsable del tratamiento de datos. Dictaminando que el interesado tiene derecho a solicitar la eliminación de los vínculos de esta lista de resultados sin importar si la publicación original es lícita o no, naciendo así el reconocimiento jurídico del derecho al olvido.

Tarea 1. Ejercicio de ‘reescritura’ de la sentencia: variación controlada de premisas y consecuencias.

Premisa original: Existe un vínculo entre Google inc. y su filial Google España. Aunque la filial sólo venda publicidad y no gestione el algoritmo de búsqueda, su actividad comercial hace rentable el servicio en España. Por tanto, el tratamiento de datos se realiza en el marco de las actividades de un establecimiento en territorio español, es decir, sus efectos recaen en el territorio ibérico.

Premisa variada: El concepto de establecimiento debe ligarse estrictamente al lugar donde ocurre el tratamiento “físico” de los datos y dado que los servidores están en Estados Unidos, sin intervención de la filial española, no se cumple el criterio de territorialidad.

Consecuencia: El tribunal de justicia europeo de tomar en consideración lo anterior, se declararía incompetente por falta de jurisdicción territorial, pues Google Inc., quedaría fuera del alcance de las autoridades de protección de datos europeas, obligando a los ciudadanos a litigar en tribunales de California, bajo leyes estadounidenses, donde el derecho al olvido no existe de la misma forma, dejando desprotegido al ciudadano europeo.

Tarea 2: Construcción de una matriz: método interpretativo-tipo de argumento estándar de corrección

Siguiendo con el mismo ejemplo, se puede advertir dos métodos interpretativos, tanto el teleológico como el funcional, pues respecto al primero: el fin de la norma es proteger la privacidad. El tribunal usa el argumento para **evitar** que Google, eluda la ley europea operando técnicamente desde afuera de la unión europea. El estándar de corrección aquí es la tutela judicial efectiva, una interpretación es correcta, solo si no deja al ciudadano indefenso; en tanto la segunda, indica que el tribunal no interpreta establecimiento como un lugar físico donde hay servidores, sino como una unidad de negocio, argumenta que la búsqueda y la publicidad están ligadas, una hace rentable a la otra. El estándar es que la ley deba ser eficaz para proteger al ciudadano donde éste reside.

Tarea 3: Descomposición de la ratio decidendi y delimitación de obiter dicta.

ratio decidendi:

Es el núcleo vinculante de la sentencia, los argumentos jurídicos indispensables para resolver las cuestiones prejudiciales planteadas:

- Vinculo: basta que una filial venda publicidad en un estado miembro para que se aplique una ley nacional, aunque los servidores este en california.
- El Buscador como responsable: al decidir que resultados aparecen primero, Google decide los fines y medios del tratamiento.
- Derecho de oposición: el ciudadano se puede oponer al trato dado a los datos, sin necesidad de que sea falso o no.

obiter dicta

Son consideraciones que ilustran las determinaciones del Tribunal, pero que no son estrictamente necesarias para sostener el fallo.

- La memoria del internet: El tribunal reflexiona sobre que los buscadores han cambiado la vida humana, haciendo que el pasado sea imborrable.
- Diferencia entre periódico y buscador: el comentario de que el periódico tiene una función informática mientras que el buscador comercial.

Tarea 4: Diagrama de toulmin de la sentencia.

